

ТИНЧЛИК МАДАНИЯТИ КОНЦЕПЦИЯСИ – ИНСОНИЯТНИНГ МУҚАДДАС ҒОЯСИДИР

Саматов Шомат Бердиевич

Фалсафа фанлари доктори.

Термиз давлат университети профессори.

Бугунги силсилали замонда давримизнинг **бош глобал** муаммоси-бутун инсониятнинг тарихий тақдирига тегишли бўлган тинчлик ва хавфсизлик муаммоси-яъни тинчлик маданияти концепцияси масаласи алоҳида аҳамият касб этади. “Менинг назаримда “янги тафаккур”нинг моҳияти шундаки,-деган эди жаҳоннинг буюк ёзувчиси ва таниқли дипломат Чингиз Айтматов-бутун инсоният пироварида ўзининг порлоқ мақсадининг буюклигини тушуниб етажак ва дўстлик ҳамда биродарлик қонунларига амал қилиб яшашни ўрганажак. Мен аминманки, бу мақсадга эришиш одамлардан бор ақл-идрокни жон-дили билан мислсиз даражада ишга солишни талаб қиладиган чинданда муқаддас юмушдир” [13, 92].

Тарихдан маълумки, улуғ алломалар, санъаткорлар, сиёсатчилар урушлар туфайли инсоният бошига тушаётган мутҳиш жабр-зулмни, табиатга етаётган ўнгламас зарарни-умуман инсон ва табиат мувозанатидаги бузилишларнинг олдини олиш-яъни “дунёни кутқариш” йўллари тинимсиз излашган, турли ғоялар ва қарашларни илгари суришган. Жумладан, бу муқаддас ғоя бундан уч минг йил илгари Қадимги Ҳиндистонда яратилган “Махобхорат” ва “Рамаёна”да;

икки минг етти юз йил илгари Қадимги Хоразмда яратилган “Авесто”да илгари сурилган “Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал” дея аталмиш бош ғояда;

қарийиб, 6 аср олдин буюк бобокалонимиз Алишер Навоийнинг:

Олам аҳли билингизким, иш эмас

душманлиғ,

Ёр ўлунг бир- бирингизгаким, эрур

ёрлуғ иш!

дея огоҳлик даъватида;

атокли француз адиби Виктор Гюгонинг “Бутун дунёда тинчлик ғояси – барча миллатлар мулкидир. У энг юксак бахт – саодат сифатида тинчликни талаб қилади” деган оташин чақирғида ўз моҳиятини топган.

Бу жараён ҳамон давом этмоқда. Зеро, Чингиз Айтматов таъкидлаганидек: “Инсон онгнинг мутлақ ҳокимидир, демак дунё олдида бурчлидир. Агар такомиллаша олмас эканмиз, ўн саккиз минг оламни ўргана олмас эканмиз (биздан талаб қилинадиган ҳам шу, дунёда биз ана шу учун яшайпмиз) демак, ўз бурчини оқлай олмайдиган текинхўрлармиз, чемирилиқ махлуқлармиз”. [13, 90].

Бу-ҳаёт-мамот қонунидир.

XX-асрда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти қошида ташкил этилган ЮНЕСКО инсониятнинг минглаб йиллик ақл-заковатини ўзида жамул-жам этган ташкилот сифатида “Ақл хазинаси”да асрлар оша тўпланган эзгу-ниятларни ҳаётимиз ҳақиқатига айлантириш йўлида таҳсинга сазовор ишларни бажармоқда. Зеро, бу ташкилот БМТ нинг келажак авлодни “Бутун инсониятнинг интеллектуал ва ахлоқий бирдамлиги” йўли билан уруш даҳшатларидан халос этиш ниятидан келиб чиққан ҳолда тузилган эди.

ЮНЕСКО Низомининг биринчи бандида шундай деб ёзиб қўйилган: “Уруш ҳақидаги фикр одамларнинг онгида туғилади, бинобарин, инсоният тафаккурида тинчликни ёқлаш ғояларини илдиз орттирмоқ лозим”. Зотан, иккинчи жаҳон уруши оловининг тафти ҳали босилмаган олис 1945 йилнинг 16 ноябрида тузилган ЮНЕСКО ташкилоти ўшандан буён она сайёрамизда тинчликни сақлаш йўлида самарали ишларни амалга ошириб келмоқда.

Бу йўлда ЮНЕСКОнинг асосий қуроли таълим, фан ва маданият соҳасида инсоният ақл-заковати эришган ютуқларини дунё бўйлаб ёйишдан иборат бўлди. Қонли курашларга ғарк кечган XX аср охирига келиб инсоният бахтли тақдир фақат ўз қўлида эканлигини англаб етди. Эндиги вазифа эса инсониятнинг тинчликни сақлаш ва халқлар ўртасидаги ишончни мустаҳкамлаш йўлидаги хатти-ҳаракатларини мувофиқлаштириш ва мустаҳкамлашдан иборат. ЮНЕСКОнинг дастурий ғояларида ҳам инсон қадри, инсон эрки, яшаш, таълим олиш, маданий бойликлардан баҳраманд бўлиш ҳукуки биринчи ўринга қўйилган. Бу ташкилот дунёвий маданият концепцияси орқали жаҳонда тинчлик ва барқарорликни сақлашга хизмат қилмоқда. Мазкур ташкилот фаоллари “дунё тўла озодлик ва тараққиётга фақат маданий юксалиш орқалигина эришади”, деган ақидага ишонишади ва суянишади. Узоқ йиллар ЮНЕСКО Бош директори вазифасида ишлаган Федерико Майор: “Биз барча нарсаларни бозор нуқтаи назаридан эмас, инсоний қадриятлар нуқтаи назаридан ўлчамоғимиз керак”, деган эди.

Маълумки, тинчлик маданияти концепциясини ишлаб чиқишда ЮНЕСКО Ижроия Кенгашининг 155-сессияси, ЮНЕСКО раҳбар идорасининг Ўзбекистон Республикаси ҳукумати таклифига кўра 1998 йил 6 ноябрида Тошкентда ўтган якуний мажлиси муҳим аҳамиятга эга бўлди. Шу муносабат билан “**Тинчлик маданияти ва ЮНЕСКО нинг аъзо давлатлардаги фаолияти**” номли Тошкент декларацияси, ЮНЕСКО Ижроия Кенгашининг 155-сессияси ва унинг якуний мажлисида **тинчлик маданияти концепциясига** асос солинган эди. Унда таъкидланганидек: “тинчлик маданияти ғояси XXI-асрдаги умуминсоний тараққиёт фалсафасининг манбаи бўлиб хизмат қилади. Бу ғоя бугун ҳам дунёда тинчлик ва барқарорликни сақлаб қолиш йўлида халқларни бирдамлик ва ҳамкорликка даъват этиш лозим”. Шу боис: “Кириб келаётган XXI асрда дунёни маданият ва маънавият қутқаради” деган эзгу ғоя илгари сурилган эди. Масаланинг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда: “XXI аср – тинчлик маданияти асри” деб номланиши таклиф этилган эди. Бу олийжаноб эзгу ниятни амалга ошириш мақсадида XXI асрни иккита буюк юбилейни: биринчиси, ўзида “Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал”ни асос қилиб олган “Авесто”нинг 2700 йиллиги; иккинчиси, Термиз шаҳрининг 2500 йиллигини кенг нишонлашдан бошлашга келишилган эди. Мамнуният билан айтиш мумкинки, бу иккала юбилей, наинки Ўзбекистонда, қолаверса жаҳон миқёсида зўр шодиёна билан нишонланди. ЮНЕСКО Ижроия Кенгашининг тинчлик маданияти бўйича Тошкент декларациясида таъкидланганидек: “Бугун, XX аср охирида **асосий вазифа** уруш маданиятидан ушбу тинчлик маданиятига ўтишнинг бошланишини таъминлашдан иборатдир”, деган хулосага келинган эди.

Бунинг учун:

а) озодлик, адолат ва демократия, бардошлилик ва бирдамлик тамойилларига асосланган дўстона ва иттифоқ маданияти;

б) зўравонликни қайтарувчи ва низолар пайдо бўлган заҳоти уни бартараф этишга чорлайдиган, муаммоларни мулоқот ва музокаралар йўли билан ҳал этувчи маданият;

в) ўз жамиятининг ички ривожиди ҳар кишининг тўла миқёсида унинг барча ҳуқуқ ва имкониятларини амалга оширишда тўлиқ иштирокини таъминловчи маданиятга эришишлик ғояси асос қилиб олиниши керак.

Тошкент декларациясига асосан янги минг йилликнинг ўн йилини тинчлик маданияти ва бутун дунё болалари учун зўравонлик бўлмаслигига бағишлаб халқаро ўн йиллик деб эълон қилинган тавсиялар ишлаб чиқилган эди. Декларация, “инсониятнинг янги минг йилликка ўтиши тарихий туб бурилишни ифода этишдир”, деб ҳисоблади.

Бунда барча аёл ва эркаклар тўлиқ ишонч билан илгарилари тез-тез урушлар, зўрлик ва ижтимоий адолатсизлик манбаи бўлиб келган фикр ва феъл-атвордан воз кечиш мажбуриятини олиб, тинчлик маданиятини асосланган келажакка олиб борувчи фикр ва феъл-атворни қабул қилишлари керак, деган ғоя илгари сурилди.

2000 йилнинг 14 декабрида, иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг тўртинчи сессиясида қабул қилинган “Ўзбекистон халқига мурожаати” ўзига хос оламшумул тарихий аҳамиятга молик ҳужжат бўлди. Унда XX асрга баҳо бериш билан бирга янги-XXI аср вазифалари белгилаб берилган эди. Мурожаатда таъкидланганидек, XX аср мозийга юз тутмоқда. Бу юз йиллик инсон ақл-заковати ва салоҳиятининг илму-фан, техника ва маданиятнинг буюк тараққиёти баробарида аянчли воқеалар даври ҳам бўлди. Бир эмас, икки жаҳон уруши, фашизм, ядро хавфи, дунёни сунъий равишда бир-бирига қарама-қарши лагерга бўлиш ва шу аснода “совуқ уруш” сиёсатини юзага келтириш, тоталитар тузум шароитида эса оммавий сиёсий қатағонлар, диний экстеризм ва халқаро терроризм сингари мудҳиш ҳодисалар айни XX асрда пайдо бўлди. Лекин XX асрнинг энг муҳим интихоси-“совуқ уруш” даври барҳам топди.

Ўзбекистон деб аталмиш Ватанимиз сингари қатор мустақил давлатларнинг пайдо бўлиши шарофати билан бутун дунё қиёфаси ўзгарди.

Афсуски, бугунги дунёда таҳликали муаммолар кучайиб бормоқда. Булар минтақалараро можаролар, миллий ва этник низолар, атроф-муҳитни асраш, моддий бойликларни тежаб-тергаш ва адолатли тақсимлаш, маънавий қашшоқлашувга қарши кураш ва шу каби бошқа муҳим муаммолар билан характерланади. Бугунги кунда дунё миқёсида кенг маънода оладиган бўлсак, цивилизация бу қирғинбарот урушларига йўл қўймаслик, давлатлараро низо ва можароларни сиёсий воситалар билан ҳал этиш, мамлакат ичидаги келишмовчиликларни кучга зўр бермай тинчлик йўли билан бартараф қилиш, инсон ҳуқуқи ва қонун устуворлигини таъминлаш демакдир.

Инсоният ирки, миллати, маслагидан қатъий назар, доимо аждодлари қолдирган маданий бойликлар, қадриятлар, урф-одатларига буюк ҳурмат билан қараб келган. Уларни асраб-авайлаш, келгуси авлодга ҳам бешикаст етказиш учун қайғурган. Бироқ бугунги замонда маънавий бойликларни сақлаб қолиш учун, аввало, қонли можароларга барҳам бериш, тинчлик ва тотувликни қарор топтириш, тараққиёт мевалари бўлмиш маданий мерос, осори атиқалар, урф-одатларини асраб-авайлаш, дунё халқларига маърифат улашиш, улар илм-фан ютуқларидан бирдек баҳраман бўлишига эришиш зарур. Жумладан, Японияда “Хиросима Тинчлик тоши” ассоциацияси мавжуд. Ассоциация бутун дунёда тинчлик ва осойишталик ҳукмрон бўлишини, ер юзи халқлари иноқ ва тотув кун кечиришлари тарафдоридир. Шунинг учун иккинчи жаҳон урушида бомба ташланган Хиросима оролидаги тошлардан “Тинчлик тоши” деб номланган, юзасида аёл сиймоси акс этган мўъжаз ёдгорлик тайёрлаб, жаҳондаги тинчликсевар давлат ва тинчлик йўлида хизмат

қилган давлат раҳбарларигагина тақдим этади. Мазкур ёдгорлик тинчлик рамзи сифатида дунёнинг 98 та (шу жумладан Ўзбекистон) давлатини беэаб турибти [15].

Айтиш жойизки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан ишлаб чиқилган янги Ўзбекистонни янада тараққий эттириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси; Юртбошимиз томонидан БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги тарихий нутқи; шу асосда БМТ Бош Ассамблеясининг “Марказий Осиё минтақасида тинчлик, барқарорлик ва изчил тараққиётни таъминлаш бўйича минтақавий ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш резолюциясининг қабул қилиниши; 2018 йилнинг март ойида Афғонистонда тинчликни ўрнатиш бўйича Тошкентда ўтказилган халқаро конференция ва қабул қилинган “Тошкент декларацияси”; 2021 йилнинг 15-16 июлида Тошкентда ўтказилган “Марказий ва Жанубий Осиё: минтақавий боғлиқлик. Таҳдидлар ва имкониятлар” мавзусидаги халқаро конференция ва унда Юртбошимиз томонидан қилинган тарихий нутқ; шунингдек, йилнинг бош сиёсий ва юридик ҳужжати бўлмиш анъанавий тарзда Юртбошимизнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига тақдим этилган Мурожаатномалари ва бошқа ташаббуслари тинчлик маданияти тўғрисидаги Тошкент декларациясининг узвий давоми ва унинг дунё халқлари олдидаги амалий натижаси дейиш мумкин. Ўзбекистон инсоният тарихида турли-туман дин ва маданиятга мансуб халқларга тинч ва биргаликда яшаётган юрт сифатида ноёб хусусият ва тажрибага эга. Бугунги кунда бош мақсадимиз тўртта вазифани амалга ошириш билан боғлиқдир. Биринчиси-Ватан тараққиёти. Иккинчиси-юрт тинчлиги. Учинчиси-халқ фаровонлиги. Тўртинчиси-келажак авлоднинг бахт-саодатидир. Буларнинг барчаси бутун жаҳон халқлари ўртасида дўстлик, ҳамкорлик ва ҳамжиҳатликка боғлиқ.

Масаланинг мазмун-моҳиятини теран ифодаларкан, XX аср ўзбек поэзиясининг буюк сиймоси Мақсуд Шайхзода ҳали 1960 йилда ёзилган “Қилич-шамшир эриб йўқолсин!” номли шеърида даъват қилган эди:

Қилич-яъни ўлдирмоқликнинг --
 Тирик жонни сўлдирмоқликнинг
 Рамзи экан, уни йўқотмоқ --
 Одамзоднинг нияти шу чоқ.

Бу дунёда қотиллик эмас,
 Қонхўрлик ва жоҳиллик эмас --
 Шафқат, ҳурмат ва меҳрибонлик,
 Ростлик, дўстлик асл инсонлик
 Ҳукм суриб яшар абадий!
 Тинч умрда қалблар тепади!
 Жанглар эмас, урушлар эмас,
 Ғараз билан хуружлар эмас,
 Ишонч билан тотувлик керак,
 Зулмат эмас, ёғдулик керак,
 Қилич-шамшир эриб йўқолсин!
 Аммо фақат мисоли ўрнат,
 Музейларда биттаси қолсин [14, 101].

Сабаби, дунёни маданият, маънавият, тинчлик ва меҳр бирлаштиради, сақлайди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Тошкентда ЮНЕСКО Ижроия Кенгаши 155-сессиясининг якуний йиғилиши. 1998 йил 6 ноябрь // “Халқ сўзи”. 1998 йил 7 ноябрь.
2. Тошкент декларацияси: “Тинчлик маданияти ва ЮНЕСКО нинг аъзо давлатлардаги фаолияти” // Халқ сўзи“, 1998 йил 13 ноябрь.
3. Каримов И.А. ЮНЕСКО Ижроия Кенгаши сессиясининг 155-яқунловчи мажлисида сўзланган нутқ. // “Халқ сўзи”, 1998 йил 7 ноябрь.
4. Олий Мажлиснинг Ўзбекистон халқига Мурожаати. 2000 йил 14 декабрда иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг тўртинчи сессиясида қабул қилинган // “Халқ сўзи”, 2000 йил 16 декабрь.
5. Мирзиёев Ш.М. Таълим ва маърифат-тинчлик ва бунёдкорлик сари йўл. (Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқ. 2016 йил 18 октябрь. // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ 2018, 1-жилд. 26-40-б.
6. Мирзиёев Ш.М. Инсон манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлаш-демократик жамият асосидир. (БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқ. НЬЮ-ЙОРК шаҳри, 2017 йил 19 сентябрь). // Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 2-жилд. 244-254-б.
7. Мирзиёев Ш.М. Марказий Осиёда ўзаро дўстлик ва ҳамкорликни таъминлаш барқарор ривожланиш кафолатидир. (Самарқанд шаҳрида ўтказилган “Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик” мавзусидаги халқаро конференцияда сўзланган нутқ. 2017 йил 10 ноябрь). // Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. –Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 2-жилд, 263-275-б.
8. Мирзиёев Ш.М. Тинчлик ва барқарорлик сари ташланган муҳим кадам. (Афғонистон бўйича “Тинчлик жараёни, хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий шериклик” мавзусида ўтказилган халқаро конференцияда сўзланган нутқ. 2018 йил 27 март). // Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 2-жилд, 358-374-б.
9. Мирзиёев Ш.М. АҚШ-Ўзбекистон: стратегик шериклик йўлида янги даврнинг бошланиши. (АҚШга расмий ташриф доирасида Ўзбекистон Республикаси номидан ташкил этилган расмий қабул маросимидаги нутқ. Вашингтон, 2018 йил 16 май). // Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 2-жилд, 399-403-б.
10. Мирзиёев Ш.М. Биз ЮНЕСКО билан ҳамкорликни бундан буён ҳам ривожлантириш тарафдоримиз. (Францияга амалга оширилган расмий ташриф доирасида ЮНЕСКО Бош директори Одри Азуле билан учрашувдаги нутқ. Париж шаҳри, 2018 йил 8 октябрь). // Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажак фаровон бўлади.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019, 3-жилд, 243-246-б.
11. Мирзиёев Ш.М. “Марказий ва Жанубий Осиё: минтақавий боғлиқлик. Таҳдидлар ва имкониятлар” мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқ // “Янги Ўзбекистон”, 2021 йил 17 июль.
12. БМТ Бош Ассамблеясининг “Марказий Осиё минтақасида тинчлик, барқарорлик ва изчил тараққиётни таъминлаш бўйича минтақавий ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш” резолюцияси // “Халқ сўзи” 2018 йил 26 июнь.